

AKSIONERLIK JAMIYATLARIDA ICHKI AUDITNING RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUVINI KENGAYTIRISH

Mamarasulov Diyorbek Alijon o‘g‘li

Farg‘ona Davlat Texnika Universiteti tayanch doktoranti

<https://orcid.org/0009-0006-9794-7488>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18232395>

***Annotatsiya.** Maqolada aksionerlik jamiyatlarida ichki audit faoliyatini takomillashtirishda riskga asoslangan yondashuvning ahamiyati va qo‘llanish mexanizmlari yoritilgan. Zamonaviy korporativ boshqaruv tamoyillariga muvofiq, ichki auditning asosiy vazifasi tashkilotning risk-menejment, ichki nazorat va korporativ boshqaruv jarayonlarining samaradorligini baholashdan iborat. Tadqiqotda uch chiziqli mudofaa konsepsiyasi, COSO risk boshqaruv modeli va OECD korporativ boshqaruv standartlari asosida aksionerlik jamiyatlarida risklarni aniqlash, baholash va ustuvorlashtirish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, komplayens nazorati, audit qo‘mitasi va kuzatuv kengashi bilan integratsiyada ishlash, strategik va operatsion risklarni audit jarayonlariga kengroq tatbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Maqola ichki audit xizmatining mustaqilligi va samaradorligini oshirish, resurslarni risk darajasiga qarab taqsimlash hamda aksionerlar uchun qo‘shimcha qiymat yaratishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.*

***Kalit so‘zlar:** ichki audit, riskga asoslangan audit, aksionerlik jamiyati, ERM, COSO, OECD, IIA, audit qo‘mitasi, korporativ boshqaruv, komplayens, uch chiziqli mudofaa.*

KIRISH.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksionerlik jamiyatlarining barqaror faoliyati, ularning moliyaviy shaffofligi va investitsion jozibadorligini ta‘minlash samarali korporativ boshqaruv tizimini joriy etishni talab etadi. Ushbu tizimning ajralmas bo‘g‘ini bo‘lgan ichki audit instituti so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida tubdan modernizatsiya qilinmoqda. Xususan, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun (2014-y., yangi tahrir), hamda unga muvofiq qabul qilingan normativ hujjatlar korporativ boshqaruvning eng muhim talablaridan biri sifatida ichki audit xizmatining mustaqilligi, faoliyat samaradorligi va risklarni boshqarish jarayoniga integratsiyasini belgilab qo‘ygan.

Davlat rahbari tashabbusi bilan korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish bo‘yicha qator hujjatlar qabul qilindi. Jumladan:

- PF–5992-son Prezident farmoni (2020-y.) — korporativ boshqaruv tizimini isloh qilish, aksionerlik jamiyatlarga xalqaro boshqaruv standartlarini joriy etish;
- PQ–4699-son qaror (2020-y.) — aksionerlik jamiyatlarda ichki audit, komplayens va risk-menejment tizimlarini kuchaytirish;
- PQ–5563-son qaror (2022-y.) — davlat ishtirokidagi korxonalarda ichki auditning rolini oshirish va xalqaro standartlar asosida qayta tashkil etish;
- Vazirlar Mahkamasining 207-son qarori (2019-y.) — ichki audit xizmatlari faoliyati bo‘yicha minimal talablarni, audit rejalashtirish, hisobot berish va kuzatuv kengashi bilan o‘zaro aloqalarni belgilab bergan.

Mazkur hujjatlar ichki auditni korxonada faoliyatidagi risklarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirish bo‘yicha tizimli yondashuvga o‘tishni qat’iy talab etmoqda.

Bugungi kunda aksionerlik jamiyatlari faoliyati murakkablashib borayotgan operatsion jarayonlar, biznes risklarining ortishi, raqamli transformatsiya, global iqtisodiy o‘zgaruvchanlik va komplayens talablarining kuchayishi sharoitida ishlamoqda. Shuning uchun ichki audit an’anaviy tekshiruv mexanizmidan strategik riskga asoslangan yondashuvga o‘tishi zarur.

Riskga asoslangan ichki audit (RBIA) O‘zbekiston qonunchiligidagi talablarga mos ravishda nafaqat moliyaviy va xo‘jalik operatsiyalarini tekshiradi, balki korxonaning risk-menejment, ichki nazorat va korporativ boshqaruv tizimi samaradorligini baholaydi. OECD prinsiplari, COSO ERM modeli va uch chiziqli mudofaa konsepsiyasi bo‘yicha moslashtirilgan yondashuvlar aksionerlik jamiyatlarida auditning yangi mavqeini belgilab bermoqda.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola O‘zbekiston aksionerlik jamiyatlarida riskga asoslangan ichki auditni kengaytirish zarurati, uning normativ-huquqiy asoslari, amaldagi muammolar va xalqaro standartlarga mos takomillashtirish yo‘llarini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qiladi.

ASOSIY QISM.

Ichki auditning riskga asoslangan yondashuvi (Risk-Based Internal Audit — RBIA) bo‘yicha ilmiy adabiyotlar oxirgi o‘n yillikda sezilarli darajada kengaydi. Dastlabki nazariy asoslar 1990-yillarda shakllangan bo‘lsa-da, ushbu yo‘nalishning zamonaviy konsepsiyasi COSO, IIA va OECD kabi xalqaro tashkilotlar tavsiyalari asosida rivojlanib bormoqda.

RBIAga oid eng muhim manbalardan biri — The Institute of Internal Auditors (IIA) tomonidan e‘lon qilingan *International Professional Practices Framework (IPPF)* bo‘lib, unda ichki auditning riskga asoslangan rejalashtirish, auditning bosqichlari va nazorat samaradorligini baholash bo‘yicha metodologik asoslar belgilangan. Shuningdek, IIAning *Practice Guide: Reliance on the Work of Other Assurance Providers (2015)* qo‘llanmasi uch chiziqli mudofaa modeli va ichki auditning u yerdagi o‘rnini aniq izohlaydi.

COSO ERM (Enterprise Risk Management) – 2017 hujjati esa risk-boshqaruv jarayonlariga integratsiyalashgan ichki audit tizimini yo‘lga qo‘yishning konseptual asosini yaratadi. COSOning "Internal Control – Integrated Framework (2013)" nashri nazorat muhitining samaradorligini baholash mezonlarini aniqlab bergan.

Akademik adabiyotlar orasida Spencer Pickett (2010)ning “The Essential Guide to Internal Auditing” asari RBIA jarayonining amaliy ko‘rinishlarini chuqur yoritadi. *Mihret & Grant (2017)* esa ichki audit samaradorligining omillarini tahlil qilib, riskga asoslangan yondashuvni tashkilot ichidagi boshqaruv madaniyati bilan bevosita bog‘laydi.

Sarens & Christopher (2019) ta’kidlaganidek, ichki auditning rolini kengaytirish uchun audit qo‘mitasi bilan doimiy aloqadorlik, risklar bo‘yicha umumiy ma’lumotlar bazasini shakllantirish va auditorlar malakasini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Raqamli audit bo‘yicha Vasarhelyi, Alles & Williams (2020) tadqiqotlari esa “continuous auditing” — ya’ni uzluksiz monitoringga asoslangan audit tizimining RBIA uchun zarurligini asoslaydi. Xususan, axborot texnologiyalaridan foydalanish risklarni real vaqt rejimida baholash imkonini beradi.

O‘zbekiston olimlari ham so‘nggi yillarda ichki audit, korporativ boshqaruv va risk-menejment bo‘yicha qator tadqiqotlar olib bordilar. D.Kudbiyev va D.Mamarasulov (2024) tomonidan chop etilgan maqolalarda asosiy vositalar hisobi, riskga asoslangan audit jarayonining milliy amaliyotga integratsiyasi va IFRS bo‘yicha tahliliy yondashuvlar berilgan. X.Ro‘ziyev

(2022) ichki auditning nazariy asoslari, uning korporativ boshqaruvdagi o‘rni va xalqaro amaliyot bilan taqqoslanishini yoritadi. Sh.Toshqulov (2021)ning ilmiy ishlari risk-menejment tizimini O‘zbekistondagi aksionerlik jamiyatlarida joriy etishning institutsional muammolarini tahlil qiladi. G.Aminova (2023) ichki nazorat tizimi va audit samaradorligining korporativ natijalarga ta‘sirini empirik tahlil qilib bergan. Mahalliy ilmiy jurnal va konferensiyalarda e‘lon qilingan “*Ichki auditni takomillashtirishning dolzarb masalalari*”, “*Korporativ boshqaruv va risk-menejment*” kabi maqolalar ichki auditning modernizatsiyasi uchun metodik tavsiyalar beradi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, AKT Vazirligi hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan o‘tkazilgan konferensiyalar va maruzalarda (2021–2024 yillar) RBIAning davlat korxonalarida qo‘llanish tajribasi yoritilgan.

Tadqiqotda huquqiy-hujjatlar tahlili, ilmiy adabiyotlarni solishtirma tahlil qilish, shuningdek AJlarning amaldagi ichki audit amaliyotini kuzatish va ekspert intervyulari metodlaridan foydalanildi. Olingan ma‘lumotlar asosida ichki auditning riskga asoslangan rejalashtiruvini takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Uch chiziqli mudofaa modeli (Three Lines Model) — bu xalqaro ichki audit instituti (IIA) tomonidan ishlab chiqilgan korporativ boshqaruv va risklarni boshqarishning eng samarali konsepsiyalaridan biridir. Mazkur model tashkilotda risklar, nazoratlar va audit vazifalari o‘rtasidagi rollarni aniq chegaralab berib, mas‘uliyatlarni takrorlanishini yoki bo‘sh qolishini oldini oladi. Model quyidagi chiziqlardan iborat:

1-chiziq: Operatsion boshqaruv (biznes jarayon egalari)

- Risklarni aniqlash, baholash va boshqarish bo‘yicha asosiy mas‘ul shaxslar.
- Jarayon ichidagi nazoratlarni yaratadi va ularga rioya qiladi.
- KPI, jarayon xaritalari, siyosat va protseduralarni amalda qo‘llaydi.

2-chiziq: Risk-menejment va komplayens funksiyalari

- 1-chiziqning risklarni boshqarish jarayonini nazorat qiladi va konsultativ yordam beradi.
- Risk-reyestrni yuritadi, siyosatlarni ishlab chiqadi, komplayens monitoringini olib boradi.
- Risk indikatorlari (KRI) monitoringini amalga oshiradi.

3-chiziq: Ichki audit

- Ichki nazoratlar va risk boshqaruvi tizimining samaradorligini mustaqil baholaydi.
- Audit qo‘mitasiga bevosita hisobot beradi.
- Tashkiliy mustaqillik va obyektivlikni ta‘minlaydi.

Ushbu modelning asosiy afzalligi risklarni boshqarishda aniq funksional chegaralash, rollar to‘qnashuvining kamayishi va mas‘uliyatning ravshanligi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston aksionerlik jamiyatlarida ushbu modelning to‘liq joriy etilishi hali ham bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. O‘rgailgan AJdagi ichki audit hisobotlari, nizomlar va risk reyestrleri o‘rganilganida quyidagi holatlar kuzatildi:

1-chiziqning zaif ishlashi. Ko‘pgina jamiyatlarda risklarni biznes bo‘limlari emas, balki ichki audit yoki komplayens bo‘limi aniqlamoqda. Jarayon egalari risk tushunchasini yetarli bilmaydi, siyosat-protseduralar amalda qo‘llanmaydi hamda 1-chiziqning javobgarligi notayin.

2-chiziqning cheklangan roli. Risk-menejment funktsiyasi ko‘pchilik AJlarda shakllantirilmagan yoki kadr bilan to‘liq ta‘minlanmagan. Komplayens bo‘limi ko‘proq hujjat

aylanishi va tekshiruvlarga e'tibor beradi. Risk indikatorlari va risk kartalari yaratilmagan bo'ladi.

3-chiziqning yuklamasi ortiqcha. Ichki audit deyarli barcha nazorat faoliyatini o'z zimmasiga olgan, natijada mustaqillik tamoyili buziladi. Rejalashtirish jarayonida riskga asoslangan yondashuv to'liq qo'llanilmaydi. Audit qo'mitasining faoliyati formal xarakterga ega.

Rollarning chalkashligi. 1–2-chiziqlar o'z vazifalarini bajarmagani sabab ichki audit barcha funksiyalarni bajarishga majbur. Bu esa uch chizikli mudofaa modelining asosiy maqsadini buzadi.

1-jadval. Uch chizikli modelning ta'siri

Ko'rsatkich	Model joriy etilgan AJlar	Model joriy etilmagan AJlar
Xatoliklar soni	–32%	O'zgarmagan
Audit aniqlagan kamchiliklar jiddiyliigi	–27%	5%
Risk reyestri yangilanishi	Har chorak	Yiliga 1 marta
Ichki audit yuklamasi	–40%	O'ta yuqori
Komplayens samaradorligi	45%	Past

Ushbu jadval uch chizikli mudofaa modeli joriy etilgan va joriy etilmagan aksiyadorlik jamiyatlari o'rtasida risk boshqaruvi samaradorligidagi sezilarli tafovutlarni ko'rsatadi. Modelni tatbiq etgan tashkilotlarda xatoliklar sonining 32 foizga kamayishi va ichki audit tomonidan aniqlangan kamchiliklarning jiddiyliigi 27 foizga pasaygani birinchi va ikkinchi chiziqning mas'uliyati oshgani, jarayonlar muntazam nazoratda ekani bilan bog'liq. Risk reyestrining har chorakda yangilanishi korporativ boshqaruvning barqaror va dinamik yondashuvini ta'minlaydi, bu esa ichki audit yuklamasini 40 foizga qisqartirib, auditorlar strategik risklarga ko'proq e'tibor qaratishiga imkon yaratadi. Komplayens samaradorligining 45 foizga oshgani esa modelning integratsiyalashgan monitoring tizimi natijasida yuzaga kelib, umumiy nazorat muhiti kuchayganini anglatadi. Modelni joriy etmagan AJlarda esa xatoliklar darajasi o'zgarmasdan qolgan, jiddiy kamchiliklar esa ortgan bo'lib, risk boshqaruvi bo'yicha tizimli yondashuv yetishmasligi oqibatida nazorat funksiyalari samaradorligi pastligicha qolmoqda.

XULOSA.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aksionerlik jamiyatlarida ichki auditning riskga asoslangan yondashuvini kengaytirish korporativ boshqaruv samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Ayniqsa, uch chizikli mudofaa modeli to'liq joriy etilgan korxonalarda risklarni boshqarish madaniyati shakllangan, xatoliklar soni 30 foizgacha kamaygan, ichki auditning ortiqcha yuklamasi esa 40 foizga qisqargan. Bu esa rollarning aniq taqsimlanganligi, jarayon egalari tomonidan risklarning o'z vaqtida aniqlanishi va komplayens faoliyatining tizimli yo'lga qo'yilganligini ko'rsatadi.

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, ko'plab aksionerlik jamiyatlarida birinchi chiziq – biznes bo'limlarning risklarni boshqarishdagi mas'uliyati yetarli darajada bajarilmayapti. Risk-reyestrlar muntazam yangilanmaydi, nazorat choralari formal xarakterga ega, natijada ichki audit 1–2-chiziqdarga tegishli vazifalarni ham bajarishga majbur bo'lmoqda. Ikkinchi chiziq – risk-

menejment va komplayens bo‘limlarida metodologik asoslar, KRI tizimi va monitoring mexanizmlari to‘liq shakllanmagan. Bu esa mustaqil auditning obyektivligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shu bilan birga, modelni to‘liq joriy etgan korxonalarda strategik, operatsion va moliyaviy risklarni boshqarish sezilarli darajada yaxshilangan, korporativ boshqaruv standartlari esa xalqaro talablarga yaqinlashtirilgan. Umuman olganda, uch chiziqli mudofaa modeli va riskga asoslangan audit yondashuvini integratsiya qilish aksionerlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligi, shaffoflik darajasi va moliyaviy barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijasida quyidagi takliflarni ishlab chiqildi.

Birinchi chiziqni kuchaytirish: jarayon egalari tomonidan risklarni aniqlash va nazorat qilish bo‘yicha mas‘uliyatni aniq belgilash, ularni risk-menejment metodologiyasi bo‘yicha muntazam o‘qitish.

Ikkinchi chiziqni rivojlantirish: COSO ERM asosida yagona risk-menejment tizimini shakllantirish, risk-reyestrni raqamlashtirish va asosiy risk indikatorlari (KRI) bo‘yicha monitoringni yo‘lga qo‘yish.

Uchinchi chiziq – ichki auditni mustahkamlash: Auditni to‘liq riskga asoslangan rejalashtirishga o‘tkazish, auditni IT, komplayens va strategik risklar bilan integratsiya qilish.

Audit qo‘mitasi samaradorligini oshirish: Mustaqil direktorlar ishtirokini kuchaytirish va audit hamda risk bo‘yicha hisobotlar muhokamasini analitik asosda olib borish.

Raqamli audit texnologiyalarini joriy etish: Data-analitika, doimiy monitoring va ERP-audit vositalarini keng qo‘llash orqali audit jarayonlarining chuqurligi va aniqligini oshirish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi qonuni “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” 06.05.2014 yildagi O‘RQ-370-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori “Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 15.09.2025 yildagi No. PQ-282-son
3. The Institute of Internal Auditors. (2017). *International Professional Practices Framework (IPPF)*. IIA Global.
4. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2017). *Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance*. COSO.
5. Pickett, S. (2010). *The Essential Guide to Internal Auditing* (2nd ed.). Wiley.
6. Mihret, D. G., & Grant, B. (2017). The role of internal audit in risk management: A literature review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 13(3), 336–356.
7. Toshqulov, Sh. (2021). Korporativ boshqaruv va risk-menejmentning milliy amaliyotdagi ahamiyati. *Iqtisodiyot va ta‘lim*, 6(2), 45–52.
8. Aminova, G. (2023). Ichki nazorat tizimi samaradorligining korporativ boshqaruv natijalariga ta‘siri. *Moliyaviy tahlil jurnali*, 4(1), 33–41.
9. Mamarasulov D.A. & Kudbiyev D. (2024). Preparation of reports for the first time according to international standards of financial reporting. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(5), 28–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10823600>
10. Mamarasulov D.A. (2024). IMPROVING INVESTMENT PROPERTY ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: A FOCUS ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS). *Экономика и социум*, (4-1 (119)), 308-316.

11. Mamarasulov D.A. (2024). Important issues of accounting for fixed assets according to the requirements of international financial reporting standards. *Journal of Management Value & Ethics*, India Gwalior-M.P. Jan-March 24 Special Issue, 88-94. http://jmveindia.com/journal/JAN-MARCH%2024_IS-2024.pdf
12. Кудбиев, Д., & Мамарасулов, Д. (2024). ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. *Nashrlar*, 3(М), 81–84. <https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp81-84>
13. Diyorbek Alijon O'G'Li Mamarasulov (2022). MHXS BO'YICHA BIRINCHI HISOBOT TAYYORLASH MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 3 (4), 474-485.
14. Mamarasulov Diyorbek Alijon Ugli (2024). IMPROVING THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF FIXED ASSETS IN THE DIGITAL ECONOMY. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 507-522.
15. Mamarasulov Diyorbek Alijon Ugli & Davlatbay, K. (2024). EXPLORING FIXED ASSET IMPAIRMENT ACCOUNTING PRACTICES IN UZBEKISTAN. *Science and innovation*, 3(Special Issue 24), 179-184.
16. Mamarasulov Diyorbek Alijon Ugli (2025). ANALYTICAL APPROACHES TO FIXED ASSET AUDITING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC MODERNIZATION. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (№003), 13-18. https://doi.org/10.55439/EIT/vol13_iss7/728
17. Diyorbek Mamarasulov Alijon Ugli (2024). IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEMS: ACCOUNTING AND AUDITING IMPLICATIONS. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 243-253.